

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЗБЕКИСТАНА

Юлдашева Дилноза Бекмурадовна

доктор философских наук в филологии (PHD),
доцент, Самаркандский институт экономики и сервиса

dilyuldasheva83@gmail.com

Султамуратов Алишер Пулатбай-ули

Студент группы-Бх 223 Факультета "Бухгалтерия и менеджмент"
Самаркандского

института экономики и сервиса

alishersultamuratov3@gmail.com

В результате локдауна практически одновременно во всех странах произошли скачкообразный рост безработицы и спад производства. Все это привело к экономическим трудностям в глобальном масштабе. Узбекистан не стал исключением. Однако согласно обновленным прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) в октябре текущего года прогноз роста мировой экономики в 2020 году улучшился по сравнению с предыдущим показателем и сформировался на уровне 4,4 процента (-5,2 процента).

С точки зрения устойчивости к тяжелым внешним и внутренним экономическим условиям минувший период текущего года стал сложным для страны. Как известно, с самого начала правительством был принят ряд мер по укреплению системы здравоохранения, усилению социальной защиты, а также по реализации гибкой фискальной и монетарной политики. Все это позволило смягчить влияние пандемии на социально-экономическую ситуацию в стране, что в свою очередь обеспечило предотвращение глубокого экономического кризиса и сохранение положительных темпов роста. В частности, Международные финансовые институты, включая Всемирный банк, прогнозируют: экономический рост в Узбекистане сформируется на уровне 0,6 процента в 2020 году и 6 процентов - в 2021-м. В свою очередь МВФ прогнозирует рост на 0,7 процента в 2020 году и 5 - в 2021-м.

Экономическое развитие Узбекистана в последние годы было нацелено на диверсификацию экономики, увеличение инвестиций и развитие промышленности. Страна активно привлекает иностранные инвестиции, разрабатывает новые проекты в сфере транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

В рамках своей экономической политики правительство проводит реформы, направленные на улучшение делового климата, снижение бюрократии и

стимулирование предпринимательской активности. Также уделяется внимание социальной защите населения, развитию образования и здравоохранения.

Одним из ключевых направлений экономического развития Узбекистана является развитие туризма. Страна имеет богатое культурное наследие, уникальные природные достопримечательности и теплый климат, что делает ее привлекательным направлением для туристов. В последние годы туризм стал одним из важнейших источников дохода для страны.

В целом, экономическое развитие Узбекистана идет в правильном направлении, и страна проявляет стабильный рост и развитие. Несмотря на некоторые вызовы и проблемы, правительство Узбекистана продолжает работу по модернизации и улучшению экономики страны.

Литература:

1. Д.Д.Пашаходжаева - Введение в бухгалтерский учёт. Учебное пособие Самарканд-2022
2. Ўзбекистон Республикасининг «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Қонуни. 2016 йил 13 апрель, № ЎРҚ-404. <https://lex.uz/acts/2931253>.
3. Алборов, Р. А. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие / Р. А. Алборов. — Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. — 410 с.
4. Yuldasheva, D. (2022). FORMATION OF ECONOMIC TERMINOLOGY- THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE TERMINOLOGY OF THE UZBEK LANGUAGE. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).
5. Yuldasheva, D., & Karshieva, M. (2022, January). PERTINENT TO THE ROLE OF SCIENTIST WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF THE SUBJECT UZBEK LINGUISTICS. In Archive of Conferences (pp. 61-62).